

O'ZBEKISTON TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA MEDIASAVODXONLIK VA INTERNETNING TUTGAN O'RNI.

Kadirova Xalima Buvabayevna
TDPU dotsenti
Turg'unova Ozoda
TDPU Surdopedagogika
yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: O'zbekiston ta'lim jarayonini tashkil etishda mediasavodxonlik va internetning tutgan o'rni haqida gapirganda, bugungi kunda raqamli texnologiyalar va internetning ta'lim tizimidagi roli juda muhimdir. Internetning keng tarqalishi va mediasavodxonlikning rivojlanishi, o'quvchilar va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, Internet ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun yanada qulayroq va samarali o'qish imkoniyatlarini yaratadi. U faqatgina o'qish uchun resurslar taqdim etish bilan cheklanmay, balki ta'limni global miqyosda samarali va interaktiv qilish imkonini beradi. O'zbekistonning ta'lim tizimida internetning keng qo'llanilishi, yangi yondashuvlar va texnologiyalarni joriy qilish orqali ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishga hizmat qiladi.

Kalit so'zlar; ta'lim, mediasavodxonlik, internet, globallashuv, raqamli texnologiyalar, integratsiyalashuv, kredit modul tizimi, internet madaniyati.

Аннотация: Говоря о роли медиаграмотности и интернета в организации образовательного процесса в Узбекистане, следует отметить, что роль цифровых технологий и интернета в системе образования сегодня весьма важна. Широкое использование интернета и развитие медиаграмотности создают новые возможности для учащихся. Интернет также стал неотъемлемой частью образовательного процесса, создавая более удобные и эффективные возможности обучения для преподавателей и студентов. Он не только предоставляет ресурсы для обучения, но и делает образование эффективным и интерактивным в глобальном масштабе. Широкое использование интернета в системе образования Узбекистана позволит значительно повысить качество образования за счет внедрения новых подходов и технологий.

Ключевые слова: образование, медиаграмотность, интернет, глобализация, цифровые технологии, интеграция, система кредитных модулей, интернет-культура.

Abstract: Speaking about the role of media literacy and the Internet in the organization of the educational process in Uzbekistan, it should be noted that the role of digital technologies and the Internet in the education system today is very important. The widespread use of the Internet and the development of media literacy create new opportunities for students. The Internet has also become an integral part of the educational process, creating more convenient and effective learning opportunities for teachers and students. It not only provides resources for learning, but also makes education effective and interactive on a global scale. The widespread use of the Internet in the education system of Uzbekistan will significantly improve the quality of education through the introduction of new approaches and technologies.

Key words: education, media literacy, Internet, globalization, digital technologies, integration, credit module system, Internet culture.

Kirish. Ma'lumki, media savodxonlik-insonlarga turli media shakllarini, baholash va

yaratishga imkon beradigan ko'nikmalar to'plami sifatida baholanadi. Media savodxonlik — jamiyatdagi turli media shakllarini va xabarlarini tahlil qilish, baholash va yaratishga imkon beradigan ko'nikmalar to'plami sanaladi. Bugungi davr taraqqiyotining rivojida asosiy rollarda ishtirok etayotgan vositalardan biri bu – internet xizmatlaridir. Internet xizmatlari bir qancha afzallik va qulayliklarni keltirishi barobarida, shu asnoda ma'lumotlarning yig'ma bazasi hamdir. Global yuksalish xalqaro tashkilotlar va ommaviy jahonga kirib borish, tez suratlarda information davrning hosil qilinishi, media axborot vositalarining ta'lim tizimidagi keng ko'lamdagi interatsiyalashuvida ham yetakchi va ilg'or o'rinlarni egallaydi. Bundan tashqari, jahonning eng yetuk va eng so'nggi ma'lumotlari va bazalariga ega bo'lishda ham internet eng kerakli vositadir. Binobarin xalqaro tashkilotlar va hamkorliklarni yuzaga chiqishida ham yetakchi omillardan biri hisoblanadi. Internet ta'lim tizimiga kirib borar ekan, uzil-kesil informatsiyalar majmuasiga aylanadi qoladi. Jahonaro muloqotlar, informatsiyalar almashinuvi ham bevosita internet bilan amalga oshmoqda.

Internet bir qancha qulayliklar, informatsiyalar, ma'lumotlar berishda asosiy qo'llanmadir. Oliy o'quv-yurt muassasalari tugul, maktab dasturliklarida ham internetning o'rni, dars jarayonlarida qo'llash alohida o'rin kasb etmoqda. ayniqsa oliy o'quv yurtlarida talabalar kompyuter texnologiyalari vositalari orqali bir qancha dasturlardan foydalangan holatda o'z fikrlarini turlicha yondashuv va qarashlar bilan bayon etmoqdalar. Xususan, Canva, PowerPoint, Prezi kabi dasturlar shular jumlasidandir.

Shunday qilib, qog'oz variantli ish tartibidagi hujjatlarning o'rniga infografik dasturiy, global hayot tizimi kirib kelmoqda. Bunga misol qilib ta'lim jarayonidagi kredit modul tizimini keltirish mumkin.

Kredit-modul tizimi – ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlanmasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Kredit-modul tamoyilida ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: Bular:

1. Talabalarining mustaqil ishlashini ta'minlash;
2. Talabalarining bilimni reyting asosida baholash.

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari;

1. o'quv jarayonlarini modul asosida tashkil qilish;
2. bitta fan, kurs (kredit)ning qiymatini aniqlash;
3. talabalar bilimni reyting bali asosida baholash;
4. talabalarga o'zlarining o'quv rejalarini individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;
5. ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushini oshirish;
6. ta'lim dasturlarining qulayligi va mehnat bozorida mutaxassisga qo'yilgan talabdan kelib

chiqib o'zgartirish mumkinligi.

Kredit modul tizim ilk marotaba XVIII va XIX asrlarda AQSH universitetlarida joriy etilgan bo'lib, o'quv jarayonlarini liberalizatsiya qilish, talabaning haftalik akademik yuklamasini belgilab berish maqsadida yaratilgan.

1869-yilda Garvard universiteti prezidenti, Amerika ta'limining taniqli arbobi Charlz Uilyam Eliot "kredit soati"- tushunchasini iste'molga kiritadi. Shunday qilib, 1870 – 1880-yillarda kredit soatlari bilan o'lchanadigan tizim joriy qilinadi. Kredit tizimi bilan o'qish va o'quv dasturlarini o'zlashtirish talabalarga o'quv jarayonini mustaqil ravishda rejalashtirish, uning sifatini nazorat qilish, ta'lim texnologiyalarini - takomillashtirish uchun imkoniyat yaratib berdi.

Kredit to'plash o'lchovining kiritilishi talabaga katta erkinlik berish bilan bir qatorda, kelajakda tanlagan sohasining raqobatbardosh mutaxassisi bo'lib yetishishi uchun akademik jarayonni mustaqil rejalashtirish imkonini ham taqdim etdi. Ayni chog'da, baholash tizimi va ta'lim texnologiyalarining

takomillashishiga ham olib keldi.

Bolonya deklaratsiyasida ko‘zda tutilganidek, kredit-modul tizimi aynan -mustaqil ta‘limda, ikkita funksiyani bajarishga - xizmat qiladi:

1. Talabalar va o‘qituvchilarning mobilligini, ya‘ni bir oliy ta‘lim muassasasidan boshqa OTMga to‘siqlarsiz, erkin ravishda o‘tishini (o‘qishni yoki ishni ko‘chirish)ni ta‘minlaydi;

2. Talabaning tanlagan ta‘lim yo‘nalishi yoki mutaxassisligi bo‘yicha barcha o‘quv va ilmiy faoliyati uchun akademik yuklama - kredit aniq hisoblab boriladi. Kredit yig‘indisi talabaning tanlagan - dasturi bo‘yicha nimani qancha o‘zlashtirganligini namoyon etadi.

O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlarida qo‘llanilishi:

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahakamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim jarayonlarini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori asosida “Oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida” NIZOM tasdiqlangan.

Kredit – ta‘lim olish natijalariga ko‘ra talaba tomonidan muayyan fan bo‘yicha o‘zlashtirilgan o‘quv yuklamasining o‘lchov birligi. Kreditlar qoidaga muvofiq butun, kasr sonlarda ifodalanishi mumkin;

Kredit to‘plash – ta‘lim elementlarini o‘zlashtirish va boshqa yutuqlarga erishish natijasida taqdim etiladigan kredit birliklarini to‘plash;

Talabaning shaxsiy ta‘lim – talaba tomonidan tanlangan hamda unga ketma-ketlikda bilimlar to‘plash va xohlagan kompetensiyalar yig‘indisiga ega bo‘lish imkoniyatini beradigan yo‘nalish.

O‘qish yuklamasi – talaba tomonidan o‘quv faoliyatining barcha turlari – ma‘ruza, amaliy mashg‘ulot, seminar, laboratoriya ishi, kurs loyihasi (ishi), amaliyot va mustaqil ishni amalga oshirish asosida kutilgan o‘quv natijalariga erishish uchun zarur bo‘lgan soatlar hajmi.

Kredit modul tizimi talabalarni mustaqil izlanishga, intellektual salohiyatini mustahkamlashga, o‘z ustida ishlashga undovchi vosita bo‘lib kelmoqda. Bunda talaba alohida yondashuvni o‘z ustida qo‘llab va uni kasbiy faoliyatida qo‘llay boshlaydi. Bu tamoyilda endilikda talabalar reyting daftarchalari bilan emas, bevosita internet tarmog‘i orqali hemis saytidan baholarini ko‘rib olishliklari mumkin.

Bundan tashqari, jahonning eng yetuk va eng so‘nggi ma‘lumotlari va bazalariga ega bo‘lishda ham internet kerakli tezkor yordamchidir. Binobarin; xalqaro tashkilotlar va hamkorliklarni yuzaga chiqishida ham yetakchi omillardan biri hisoblanadi. Internet ta‘lim tizimiga kirib borar ekan, uzil-kesil informatsiyalar majmuasiga aylanmoqda.

Xulosa endilikda dunyoning istalgan nuqtasidagi biror ma‘lumotni hech qanday to‘siqlarsiz bilib olish mumkin. Global tarmoqni to‘g‘ri tavsiflay bilish va mutanosib targ‘ib qila olish, jamiyatning o‘rtasida internet madaniyatini shakllantirish, internet solmoqchi bo‘layotgan g‘ovlarning oldini olishda qo‘l keladi.

Respublikamizda so‘nggi yillarda ta‘lim sohasining barcha bosqichlarini ilg‘or tajribalar va zamonaviy talablar asosida tashkil etish, oliy ta‘limdan keyingi ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari va oliy ta‘lim o‘rtasidagi bog‘liqlikni mustahkamlash, ta‘lim mazmunini raqamli metodlar talablariga mos yangilash hamda ta‘lim jarayonlari samaradorligini oshirishning me‘yoriy asoslari yaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Kh Kadirova, O.Turgunova. THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF NEW UZBEKISTAN. Science and innovation. №B2. 2023. C.447-450

2. Kadirova Xalima Buvabayevna. O'zbekiston ta'lim tizimida media savodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. ENG YAXSHI XIZMATLARI UCHUN. №6. 2023. B.690-694
- 3.X Kadirova, A Sheraliev. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БА ЁШИЛАР. Science and innovation. №8. 2022.B.1690-1694
- 4.Sherzod Mustafoulov, Mansur Sulonov. Kredit-modul tizimiga o'tish nima uchun kerak? Maqsad, mohiyat va afzallik". Xalq so'zi (05 avgust 2020). Qaraldi:17-sentyabr 2023-yil.